

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 10, vol. 19, Agosto-Diciembre 2022
ISSN: 2007-2023
www.acspyc.es.tl

La delincuencia en adolescentes y su relación con el consumo de drogas, en Hermosillo, Sonora

Adolescent delinquency and its relation to drug use in Hermosillo, Sonora

Fecha de recepción: 09/10/2021.

Fecha de aceptación: 05/12/2021.

Lic. Arath Philip Valencia Arroyo
Universidad Vizcaya de las Américas
arathp9@gmail.com
México

Resumen

Este artículo tiene como objetivo identificar que drogas son consumidas por los adolescentes que delinquen en la ciudad mexicana de Hermosillo, Sonora y como estas influyen en su comportamiento delictivo, para esto, se utilizó un enfoque cualitativo y la herramienta empleada para la metodología, fue la entrevista de opinión, que se le aplicó a 3 trabajadores de la Fiscalía Especializada en la Procuración de la justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores del Estado de Sonora, México, la cual consistió en 10 preguntas previamente estructuradas para obtener la información relevante para la investigación y al final contrastar las diferentes respuestas otorgadas por los expertos, los cuales coinciden principalmente en que es muy frecuente que los adolescentes que son detenidos por algún delito tengan un consumo frecuente de drogas o que incluso se les detenga bajo el influjo de estas mismas.

Abstract

This article aims to identify which drugs are consumed by adolescents who offend in the Mexican city of Hermosillo, Sonora and how these influence their criminal behavior, for this, a qualitative approach was used and the tool used for the methodology was the opinion interview, which was applied to 3 workers of the Specialized Prosecutor's Office for the Prosecution of Justice for Adolescents and Corruption of Minors of the State of Sonora, Mexico, which consisted of 10 questions previously structured to obtain relevant information for the research and to contrast the different answers given by the experts, who mainly agree that it is very common that adolescents who are arrested for any crime have a frequent use of drugs or are even arrested under the influence of these drugs.

Palabras clave: Adolescentes; Consumo de drogas; Conductas antisociales; Conductas delictivas; Reincidencia.

Keywords: Adolescents; Drug use; Antisocial behaviors; Criminal behaviors; Recidivism.

Introducción

El presente documento es un artículo de divulgación cuyo objetivo consiste en identificar que drogas son consumidas por los adolescentes que delinquen en Sonora y como estas influyen en su comportamiento antisocial.

En este trabajo se tratará de la relación que existe entre la delincuencia juvenil y el consumo de drogas en el Estado de Sonora y para poder entender por completo esta problemática primero se debe partir con la definición de delincuencia juvenil, se entiende a la delincuencia juvenil por aquellos delitos que son ejecutados solamente por individuos que aún no han alcanzado la mayoría de edad, es decir los 18 años, por lo tanto, aquel sujeto que no tenga más de 18 años, que cometa cualquier conducta ilícita se será un delincuente juvenil.

También se debe tener claro que, la relación entre el consumo de drogas y la delincuencia juvenil es real, son elementos que están conectados y esto se puede ver en un estudio que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en esta publicación se entrevistaron a 730 adolescentes que se encuentran privados de su libertad en centros de internamiento de 17 entidades representativas de todas las regiones del país, tiene el nombre de “informe especial adolescente: vulnerable y violencia” en él se declara que existen varios factores que están relacionados directamente con la delincuencia juvenil, y el más importante que se puede destacar es el consumo de sustancia debido a que dicho estudio refleja que el 68% de esta población consumía alcohol o drogas desde antes de cometer los hechos delictivos (CNDH, 2017).

Todo esto representa un gran problema para la sociedad debido a que los jóvenes que tienen problemas con la ley y se encuentran recluidos en centros de tratamiento como el Instituto Tratamiento y Aplicación De Medidas Para Adolescentes (ITAMA) tienen una alta probabilidad de reincidir en el futuro con delitos aún más violentos.

La problemática que se está viviendo en el estado de Sonora respecto a la delincuencia juvenil y el abuso en el consumo de sustancias está afectando a los jóvenes que a causa de las drogas estos están cometiendo delitos, pero esta situación no solo los perjudica a ellos también a la población en general, ya que son los que recientes las conductas antisociales ya sea directa o indirectamente, por lo que es indispensable hacer algo al respecto, este trabajo podrá recabar información la que podrá usarse para poder prevenir la incidencia delictiva en los adolescentes lo que eventualmente ayudara a mejorar las estadísticas acerca del tema y de igual manera mejorar la situación actual de Sonora, además esto permitirá darle a los ciudadanos sonorenses un lugar más seguro en el cual desempeñase libremente sin temor de ser víctima de algún adolescente.

En la investigación elaborada por Francesc Xavier Uceda-Maza, José-Javier Navarro-Pérez y José Vicente Pérez-Cosín (2016) se realizó un estudio a 286 adolescentes que

presentaban conflictos con la ley en la ciudad de Valencia, España, su objetivo fue analizar la relación entre trayectoria delictiva y consumo de drogas, la información se consiguió gracias a los expedientes obtenidos por el Programa de Medidas Judiciales del Ayuntamiento de Valencia, el método que se utilizó para conseguir los datos fue realizado desde una perspectiva cuantitativa con la técnica de análisis de contenido en donde se examina cada expediente y se extraen indicadores como el uso de drogas, el tipo de sustancia y su forma de consumo, posteriormente se clasificaron estos casos en tres formas: esporádico, habitual y abuso o dependencia, esto indica que tan frecuente el adolescente consume drogas.

Los resultados que obtuvieron fueron muy claros, los jóvenes que iban iniciando su trayectoria criminal mostraron un poco menos de 20% en consumo de drogas, los adolescentes con una trayectoria moderada presentaron más de 35% de consumo y en individuos que tenían una trayectoria consolidada con conflictos con la ley se obtuvo un 70.5% del total con uso de sustancias, por lo que se puede decir que entre más problemas tenía con la ley el adolescente era más probable que este consumiera alguna droga, finalmente en la investigación se concluyó entre muchas cosas que existe correlación entre consumo de drogas y delincuencia, se afirmó que hay una asociación directamente proporcional, debido a que, a mayor abuso y dependencia, mayor probabilidad de cometer delitos.

De igual modo en el estudio realizado por Rafaele C. S. Costa, André Vilela Komatsu y Marina Rezende Bazon (2019), en la universidad de Sao Paulo, Brasil, se investigó la relación entre el consumo de sustancias y conductas delictivas violentas y no violentas, se tomó una muestra de 778 adolescentes en edad escolar de los cuales ya habían cometido por lo menos un delito a lo largo de su vida, cada uno de ellos tuvo que responder el cuestionario "Comportamentos Juvenis", esta es una encuesta de auto aplicación que trata de comisión de delitos y consumo de sustancias, para evaluar los cuestionarios se separaron los grupos de delitos violentos y no violentos en subgrupos como sexo, promedio de consumo de alcohol, cannabis y otras drogas, etc. Por lo que en si el análisis de datos consistió en comparar las cifras de que tan frecuente hay embriaguez por alcohol, al igual que la frecuencia de consumo de marihuana en los últimos 12 meses y la frecuencia de consumo de otras drogas en los últimos 12 meses entre los grupos de delitos violentos y no violentos, para cada sexo por separado. Para su correcto estudio se utilizó la prueba T para muestras independientes y también se hizo cálculo de tamaño de efecto, por medio del coeficiente d de cohen, con el software SPSS.

Los resultados que se obtuvieron fueron los esperados desde el inicio de la investigación, lo que cumplió su hipótesis, esta fue, que habría una diferencia en el consumo de drogas según el sexo y sobre todo que los adolescentes que cometieron delitos violentos saldrían más altos que los demás, para ser preciso los resultados fueron que en el sexo femenino los valores promedios para el consumo de marihuana en las que cometieron delitos con violencia son considerablemente más altos que las que no usaron la violencia pero los valores que se presentaron en el consumo de alcohol no se mostraron diferencias significativas, en el caso de los hombres los resultados señalan diferencias entre los valores promedios de los grupos en las tres variables evaluadas, en frecuencia de consumo de alcohol, en la frecuencia del consumo de marihuana en los últimos 12 meses y en la frecuencia del consumo de otras drogas en los últimos 12 meses; En todos los casos, el valor promedio de los jóvenes que si utilizaron la violencia para cometer conductas antisociales fue mayor que los adolescentes que cometieron delitos sin ningún tipo de violencia.

Finalmente concluyeron que este estudio representa un gran avance para la situación actual de Brasil puesto que se pretendió relacionar varios tipos de consumos de sustancias con el comportamiento violento e ilícito, por otro lado, se asume que el consumo de drogas está implicado en la presencia en los delitos, debido a esto se exhortó a que se realice prevención del consumo de sustancias entre los adolescentes y lograr reducir la comisión de delitos en un futuro, también se plantea que los adolescentes que ya cometieron delitos deben recibir atención oportuna para evitar su reincidencia. Igualmente, los autores del estudio consideran que conocer el consumo permitirá ayudar en el entendimiento del funcionamiento de la psique del adolescente.

A lo largo de los años se ha visto un incremento en la incidencia delictiva a manos de menores de edad, Las estadísticas que existen en México sobre este tema hablan mucho de la situación actual en la que está pasando nuestro país, los números indican que en el año 2017 ingresaron 2,728 adolescentes a centros de tratamiento y/o internamiento para adolescentes y en este mismo año egresaron 2,935 jóvenes de estas instalaciones, los registros más actuales no muestran un gran cambio, el INEGI (Instituto Nacional De Estadística Y Geografía) presento cifras preliminares donde los datos casi no variaron los adolescente que ingresaron a centros de tratamiento o internamiento en el año 2018 fueron 2,067 y en cambio lo que egresaron alcanzo la cifra de 2,069, (INEGI, 2017).

Esto representa un gran problema por lo que es importante que se conozca más sobre el tema y se investiguen a fondo los factores que intervienen en la delincuencia juvenil

en relación con el consumo de drogas ya que si se logran identificar se podría posteriormente crear un plan de prevención adecuado, teniendo en cuenta a los jóvenes que son afectados directamente y así reducir considerablemente los índices delictivos, por otro lado la creación de una campaña de concientización dirigida a los infantes con información obtenida de este estudio también podría llegar a tener un gran impacto.

Método

De acuerdo con Álvarez-Gayou, J., Camacho, S., Maldonado, G., & Trejo, C. (s. f.), la investigación cualitativa es un procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, y algunos otros elementos para construir un conocimiento de la realidad social, en un proceso de conquista-construcción-comprobación teórica desde un punto de vista integral, pues se trata de comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. El enfoque con el que se realizó esta investigación fue de tipo cualitativo debido a que se analizó un fenómeno social por lo que los datos que se recolectaron requirieron ser interpretados a partir de un proceso inductivo, y es por esto, que se aplicó un diseño de investigación no experimental limitándose a observar y a no manipular el entorno para obtener información.

El método de recolección de datos que se manejó fue, una entrevista de opinión a dos expertos que laboran en la Fiscalía Especializada en la Procuración de Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores del Estado de Sonora, los cuales relatan información de mucha relevancia para medir las variables que se buscaban identificar como: contexto social, contexto familiar, tipo de drogas que han consumido y los tipos de conducta antisocial cometida.

El lugar donde se recolecto la información fue en la misma Fiscalía debido a que es en este centro donde se encuentran los datos suficientes y las personas de interés, que en este caso son las personas encargadas de procesar a los adolescentes que han cometido algún delito, lo cual es de vital importancia para la investigación.

Resultados

Los resultados fueron obtenidos a partir de tres entrevistas al personal de la Fiscalía Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores que trabajan atendiendo directamente casos con adolescentes en conflicto con la ley, la información fue suministrada específicamente por la Agencia Primera de la capital del Estado, Hermosillo, Sonora; estas entrevistas fueron previamente estructuradas, logrando que se

atendiera las distintas variables que acanteasen en esta investigación y para evitar algún tipo de sesgo o confusión, se hicieron las mismas preguntas a cada uno de los entrevistados.

1. ¿Qué delitos comúnmente son cometidos por adolescentes?

1° Entrevistado

Los delitos más frecuentes, es el robo en todas sus modalidades, las lesiones también en todas sus modalidades y la posesión de drogas.

2° Entrevistado

El robo es de los delitos más frecuentes y las lesiones ya sean pleitos entre los mismos jóvenes.

3° Entrevistado

La mayoría son robos con violencia física a las personas, robo a casa habitación con violencia, narcomenudeo ya sea posesión de marihuana o metanfetamina y portación de arma prohibida.

2. ¿Qué tan frecuente es que los adolescentes detenidos sean consumidores de drogas y cuáles drogas consumen normalmente?

1° Entrevistado

De los adolescentes que llegan detenidos aproximadamente el 90% son consumidores de drogas, las drogas que más frecuente consumen es la marihuana y la metanfetamina también conocida como cristal.

2° Entrevistado

Es muy frecuente que los adolescentes detenidos sean consumidores de drogas, los adolescentes detenidos en fregancia se les hace un examen toxicológico a casi todos y la mayoría sale positivo a marihuana, anfetamina y metanfetaminas.

3° Entrevistado

Casi en su totalidad son consumidores de drogas y las drogas que consumen más comúnmente son marihuana anfetaminas, metanfetaminas y alguno que otro consume cocaína.

3. ¿Bajo qué estado de conciencia han sido detenidos los jóvenes y cómo es comportamiento?

1° Entrevistado

Por lo general llegan bajo influjos de drogas o alcohol y el comportamiento, muchas veces son rebeldes o agresivos.

2° Entrevistado

Llegan bajo estados inconvenientes, es normal que se queden dormidos en las sillas, que no puedan firmar o a veces incluso no pueden ni hablar ya que están sufriendo los efectos del consumo resiente de drogas.

3° Entrevistado

La mayoría, yo creo que un 95% están bajo el consumo de las drogas y su comportamiento varía entre agresivo e irritable a adormilados debido a que se les está pasando el efecto.

4. ¿Por lo regular los adolescentes detenidos cometen algún delito previo del que se les acuso? ¿Cuáles han sido?

1° Respuesta

En muchos casos, hay adolescentes que, si son reincidentes, que han cometido delitos por los que han sido detenidos o por algún otro, o alguna falta administrativa como escandalizar en vía pública o andar en vía pública bajo los efectos de alguna droga o alcohol.

2° Entrevistado

Aunque para los adolescentes está establecido que no se debe de llevar antecedentes, pero si hay registros administrativos y en la mayoría de los casos los adolescentes ya tienen alguna carpeta de investigación abierta previamente, los adolescentes que comúnmente son reincidentes son los de robo y son detenidos en flagrancia.

3° Entrevistado

La mayoría de los adolescentes que son detenidos son reincidentes, es muy raro que se presente uno en el que no haya cometido un delito previo, en muchas ocasiones los jóvenes van saliendo de IITAMA y a los días otra vez son detenidos.

5. Cuando los jóvenes son detenidos, ¿Cuál ha sido la reacción de sus padres/tutores al momento de darles la noticia?

1° Entrevistado

La reacción casi siempre, no en todos los casos, pero en el caso de los adolescentes que son reincidentes o que ya tienen muchas entradas tanto administrativas como entrados por alguna conducta tipificada como delito, la mayoría de los padres en esos casos, pues piden el apoyo para que queden internados o para que se les de algún tipo de tratamiento, ya muchas veces como son adolescentes que ya vienen de una situación de desintegración familiar, lo primero que piden los padres es que se les apoye con eso, también hay algunos que se portan indiferentes y que no acuden en ningún momento a ver la situación jurídica de su hijo.

En los demás casos cuando los adolescentes no son reincidentes, los padres acuden preocupados para esclarecer la situación de sus hijos.

2° Entrevistado

En mi experiencia, en el caso los adolescentes ya reincidentes y que son detenidos en flagrancia, se puede decir que los padres se presentan hasta que está a punto de vencerse el plazo de 36 horas, en cambio cuando la detención se debe a una denuncia, se les pide que vengan acompañado de sus padres y cuando se presentan, se puede dividir en dos la reacción de los padres. En caso de adolescentes reincidentes la reacción es de desinterés y falta de apoyo, en cambio sí es primo delincuente los padres se muestran preocupados y con toda la disposición de ayudar.

3° Entrevistado

En los delitos graves que son los delitos de robo con violencia física en las personas o narcomenudeo por lo regular los papás ni se presentan, se les marca algún tutor y este se alegra ya que no lo aguantan.

6. ¿Cómo describiría la relación que tienen los padres/tutores respecto a la detención del adolescente?

1° Entrevistado

La relación cambia según el tipo de adolescente, en un adolescente reincidente que ya ha estado varias veces detenido, provienen de familias desintegradas en la mayoría de los

casos y no hay una buena relación, en algunas ocasiones que los delitos son de violencia familiar o delitos de índole sexual, la relación familiar no es buena.

2° Entrevistado

Hay distintos tipos de relaciones entre padres e hijos, sin embargo, en lo que he visto prevalecen dos en particular, en los adolescentes que ya tienen una carrera criminal activa no hay una buena relación y no hay una preocupación por parte de los padres, normalizan su comportamiento y no existe un cuidado, por otro lado, también están los padres que a pesar del comportamiento de sus hijos siguen defendiéndolos con la intención de que sean más indulgentes con ellos.

3° Entrevistado

Mala, en la mayoría de los casos no se frecuentan y viven con otro familiar, se les pregunta por su mamá y mencionan que hace mucho no la ven, en el caso de sus padres muchos mencionan que ni lo conocen y que él era delincuente.

7. Normalmente, ¿Cuál diría que es el grado de escolaridad de los adolescentes que han sido imputados? En caso de que los jóvenes desertaran ¿Cuál ha sido la razón para hacerlo?

1° Entrevistado

En promedio la mayoría de los adolescentes que están detenidos, tienen la primaria terminada y dejan la secundaria trunca, yo podría decir que un 80% - 90% de los adolescentes que son detenidos cuentan con la educación primaria completa y la secundaria por lo general llegan a primero de secundaria, segundo de secundaria o incluso ya para terminar la secundaria, la abandonan.

El motivo más grande que denota al preguntarle a los padres de porque sus hijos dejaron la escuela, es la falta de supervisión, ya que dicen que no van a la escuela, que ya no quieren ir, que papá y mamá tienen que ir a trabajar y no pueden estarlos supervisando.

2° Entrevistado

Generalmente llegan con la secundaria inconclusa y en algunos casos llegan con un máximo de preparatoria trunca cursando hasta los primeros semestres.

Se les hace una entrevista a los jóvenes y a su círculo cercano en la unidad de medidas cautelares y la respuesta a esa pregunta tiende a ser a que dejan de asistir o los dan

de baja por inasistencia, la cual hace resaltar que no hay una guía por parte de los padres a seguir con la escuela.

3° Entrevistado

En prácticamente todos los casos tienen la primaria terminada y lo demás varia y dejan la escuela porque se encuentran en calidad de calle, por la falta de atención de sus padres lo que ocasiona que en lugar de ir a la escuela comienzan a ir a robar o a drogarse ya que desde muy temprana edad ya empiezan a consumir.

8. En base a su experiencia ¿Cuál cree que es el motivo de los adolescentes para cometer el o los delitos?

1° Entrevistado

Por lo general, constantemente se observa más la falta de supervisión, que no están realizando una actividad ni escolar, ni deportiva, ni de esparcimiento, no tienen supervisión, aunado a que si traen un consumo de drogas fuerte pues obviamente tienen que estar buscando de alguna manera como conseguir dinero para poder seguir sufragando su adicción a las drogas, yo creo que ese sería el principal motivo.

2° Entrevistado

Es difícil saber el motivo de los adolescentes ya que no te cometan tal cual el motivo de sus actos, pero en base a su comportamiento o lo que pueden llegar a decir es que lo hacen por habituación, los jóvenes se envuelven en un ciclo de conducta, en donde las circunstancias en las que se desenvuelven se les facilita poder delinquir.

3° Entrevistado

Debido al hecho de que los adolescentes ya sean consumidores de drogas uno de los principales motivos para que ellos delincan es el dinero, para poder comprar drogas y consumir.

9. ¿Cómo es el comportamiento de los jóvenes cuando son detenidos en grupo, por los mismos delitos?

1° Entrevistado

Por lo general, cuando se detienen a dos o tres adolescentes por un delito el comportamiento que tienen ante la autoridad es más relajado, no se encuentran asustados,

incluso se portan sarcásticos y desafiantes con la autoridad, porque se sienten más fuertes en grupo.

2° Entrevistado

Cuando vienen acompañados, los adolescentes vienen más seguros, altaneros o incluso más valientes, ya que los están trasladando juntos, están en las mismas celdas y sienten que no están solos.

3° Entrevistado

Cuando vienen en grupo es normal que vengan adultos y menores y por lo general son los adolescentes los que dicen la verdad y se muestren más confrontativos, de igual manera, narran como han sido influenciados por los mayores para cometer los delitos.

10. Según su experiencia, ¿Cómo explica que los adolescentes lleguen hasta estas instancias?

1° Entrevistado

Debido a la falta de supervisión de los padres, por la desintegración familiar que tiene mucho que ver con la falta de educación, la falta de oportunidades, los horarios de trabajo tan grandes (de los padres). Muchos casos los adolescentes vienen de familias monoparentales o incluso que son criados no por sus padres sino por sus abuelos u otro familiar o red de soporte, eso influye mucho en que los adolescentes tiendan a cometer delitos, sobre todo lo que se comentó al principio, la falta de supervisión.

2° Entrevistado

Es un conjunto de factores, no es culpa de los adolescentes, lo que he observado en la práctica de mi trabajo, es que son un cumulo de circunstancias, primero: la falta de educación debido a que en las escuelas te dan estructura, el segundo: no hay una vigilancia, una custodia, no hay un apoyo familiar que los esté encaminando por un mejor rumbo, también está el factor de la falta de prevención por parte del gobierno, lo cual está muy olvidado y es realmente importante tener campañas y acciones en conjunto con las escuelas para educar a temprana edad acerca de estos temas para que en un futuro los jóvenes no caigan en la delincuencia.

3° Entrevistado

Porque no tienen educación, no viven con sus padres, nadie les pone una verdadera atención, han crecido en familias desintegradas con padres separados y sobre todo porque ya están teniendo conductas antisociales que pone en peligro a los demás e incluso su misma integridad.

Conclusiones

Con los resultados obtenidos en las distintas entrevistas se pudieron observar muchas similitudes en las respuestas de los entrevistados, resaltando el consumo de las mismas drogas como marihuana, metanfetamina y anfetamina en un gran número de casos y en algunos otros también llegan a consumir otras drogas como la cocaína, al igual que los adolescentes que son detenidos y llegan hasta las instancias de la Fiscalía Especializada para la Procuración de la Justicia en Adolescentes y Corrupción de Menores, tienen en su mayoría un consumo regular de drogas, lo cual propicia a que su carrera delictiva vaya en aumento, cometiendo delitos con la intención de conseguir dinero para comprar droga, lo que también a corto plazo puede afectar a su interés por la escuela, causando que los jóvenes la abandonen dándoles incluso menos estructura, disciplina y límites a los adolescentes, siendo esto un factor determinante en la vida de las personas. Otro punto a destacar de las respuestas emitidas por los trabajadores de la Fiscalía es que los adolescentes que tienen mayor historial delictivo también son los que más se presentan con problemas de consumo de drogas, lo que de igual manera afecta la relación familiar destruyendo la confianza de los padres hacia sus hijos esto debido a que suelen ser estos los adolescentes que son detenidos en flagrancia y son esos mismos los que los padres no se presentan con el ministerio público o el juez hasta que sea necesario. De acuerdo con las respuestas recopiladas de los expertos se pudo de primera mano identificar que las drogas que los adolescentes con problemas con la ley de la ciudad de Hermosillo, Sonora consumen y como es que estas drogas pueden llegar a influir en su comportamiento, incentivar aún más la conducta delictiva.

Lista de referencias

Álvarez-Gayou, J., Camacho, S., Maldonado, G., & Trejo, C. (s.f.). *La investigación cualitativa*. Universidad Autónoma Del Estado De Hidalgo.
<https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n3/e2.html>

- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2017). *Informe especial adolescentes: Vulnerabilidad y violencia*.
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/informe_adolescentes_20170118.pdf
- Costa R., Vilela Komatsu A. y Rezende Bazon M. (2019). Participación en delitos violentos y consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes brasileños. *Revista Electrónica Internacional de Ciencia Criminal*.
<https://www.ehu.eus/ojs/index.php/inecs/article/view/21285>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017). Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal. <https://www.inegi.org.mx/programas/cnijf/2013/>
- Porras B. (19 de enero de 2015). Sonora tiene el tercer lugar nacional por menores infractores. *Uniradio Noticias*.
<https://www.uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/318850/sonora-tiene-el-tercer-lugar-nacional-por-menores-infractores.html>
- Uceda-Maza F. X., Navarro-Pérez J.J. y Pérez-Cosín J. V. (2016). *Adolescentes y Drogas: Su Relación con la Delincuencia*. <http://dx.doi.org/10.7440/res58.2016.05>